

MUSTAFO CHO'QAY VA TURKISTON HARBIY ASIRLARI MASALASI

Axatov Sunnatjon Axtam og'li.
O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Buxoro viloyati
Kengashi bo'lim boshlig'i.

Turkiston tarixida Mustafо Cho'qayning tutgan o'rni, hayoti va faoliyati haqida XX asr so'nggi o'n yilliklarida bir qator ishlar e'lon qilindi. Shuningdek, bu taraqqiyparvar, istiqlol uchun tolmas kurashchining muhojirlikda turib yozgan asar va maqolalaridan ayrimlari 1990-yillarda o'zbek tiliga o'grilib, turli nashrlar orqali jamoatchilik hukmiga havola qilingandi⁷. M.Cho'qayning kitob va maqolalari orqali tarixan murakkab, ziddiyatli kechgan XX asr dastlabki o'n yilliklarida Turkiston mintaqasidagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot manzaralaridan xabardor bo'lish mumkin.

O'zbekistonlik adabiyotshunos olimlardan O.Sharofiddinov va I.G'aniev, tarixchi Q.Rajabov⁸ Mustafо Cho'qay hayoti va faoliyati haqida kitobxonlarga o'z ishlarini taqdim etdilar.

Bu aziz insonning Vatani Qozog'iston Respublikasida uning turmush o'rtog'i Mariya Yakovlevna Cho'qayning xotiralari bosildi. Qozog'istonlik olim B.Sodiqova o'zining Turkiston legioniga bag'ishlab yozgan kitobida va Mustafо

Cho'qay⁹ nomli monografiyasida bu borada qimmatli ma'lumotlar keltiradi.

Yuqoridagi fikrlarni davom ettirib, 1989-yilda Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskvada 1924-1932 yillarda A.Z.Validiy To'g'on bilan M.Cho'qayning yozishmalari, Qozog'istonda M.Cho'qayning ikki tomlik "Tanlangan asarlari" chop etilganligi kabilarni ham bu qatorga qo'shib qo'yish mumkin.

Yuqoridagi dalil va raqamlarni keltirishdan maqsad, bugungi kitobxon Mustafо Cho'qayning hayot yo'li, siyosiy faoliyati, tarixiy tadqiri haqida anchagina xabardor ekanligini eslatishdan iborat edi.

Mazkur maqolada Mustafо Cho'qayning Ikkinchi jahon urushi yillarida fashistlar Germaniyasi tomonidan asirga olingan ko'p sonli turkistonlik asirlar masalasiga munosabati va ular oldidagi vatandoshlik xizmatlarini imkoniyat darajasida ko'rsatib berish maqsadi ko'zlandi.

Ma'lumki, Mustafо Cho'qay hayoti va faoliyati ikki bosqichga bo'linadi. Uning chorak asr hayot yo'li vatanidan yiroqda, muhojirlikda o'tgan. Turkistonda va Rossiya imperiyasi markazi Sankt-Peterburgda yaxshigina ma'lumot olgan, siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etgan, Turkiston muxtoriyati hukumati Bosh vaziri lavozimida ishlagan, matbaachilik

⁷ Mustafо Чўқаев, Туркiston шўролар ҳокимияти остида // Эрк, 1990. - №14, №15, №16, №17, №18, №19. Шу муаллиф. Туркiston ёшларига мурожаат // Эрк 1991. - №2. Шу муаллиф. Истиқлол жаллодлари (1917 йил хотира парчалари. Т: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. - 1992. - 68 бет.

⁸ Шарофиддинов О. Mustafо Чўқаев (Чизгилар) // Шарқ юлдузи; 1992 - №4 б-47-64; шу муаллиф. Mustafо Чўқайбекни эслаб // Халқ сўзи; 1992 йил 27 февраль; шу муаллиф Истиқлол фидоийлари: Mustafо Чўқай, Чўлпон, Отажон Ҳошим. - Т.: Фан; 1993. - 111-бет. Илҳом Ғани. Mustafо Чўқай ўғли ким эди? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати; 1992 йил 4 май. Ражабов Қ. Mustafо Чўқай. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Т.: 2003. - Б-157.

⁹ Чокай Мария "Я пишу вам из Нождана". Воспоминания, письма, документы Алматы Кайнар 2001. 208 стр. Садыкова Б. История Туркистанского легиона документах Алматы: Кайнар 2002. 248стр Шу муаллиф. Mustafо Чокай – Алматы, Алаш. 2004. 240 стр.

tajribasini orttirgan, mustaqil fikr va qarashlarga ega bo'lgan Mustaf Cho'qay xoriyda Turkiston muhojirlarining rahbari maqomida edi.

Bunday mavqeli inson nemis fashistlari oliy qo'mondonligining nazaridan chetda bo'lmasligi tabiiy hol ekanligi o'z-o'zidan ayon.

Mustaf Cho'qay turmush o'rtog'ining xotirlashicha, Ikkinchi jahon urushi boshlangan 1939 yil kuzida ular er-xotin Fransiya poytaxti Parij yaqinidagi Nojan shaharchasida istiqomat qilishar, turmushlari endigina iziga tusha boshlagan edi. Oila kichik bo'lishiga qaramay, 1920-1939 yillarda ko'p moddiy qiyinchiliklarni o'z boshidan kechirgan. Mustaf Cho'qay kavkazlik muhojirlarning jurnali "Prometey"da maqolalar yozib, undan kelgan qalam haqiga qarab qolgan, asrab olingan ikkita tovuq tuxumiga qanoat qilingan vaqtlar ham bo'lgandi.

Germaniya tomonidan Fransiya okkupatsiya qilingan bo'lsada, bu mamlakatdagi sobiq sovet muhojirlari o'z hollaricha istiqomat qilishardi. 1941-yil 22-iyunda fashistlar SSSR ga hujum qilgan kun Parijda istiqomat qilayotgan 300 nafar sovet muhojirlari asirga olinib, ular "faxrli garovga olinganlar" sifatida Komp'en qal'asiga qamaldi. Hibs qilinganlar orasida Mustaf Cho'qay ham bor edi.

Bu haqda M.Ya.Cho'qay o'z xotiralarida quyidagicha yozadi: "1941-yil 22-iyun kunduzgi vaqt soat 3⁰⁰ atrofida edi. Zinapoyada etik ovozlari eshitildi. Uch nafar nemis harbiy kiyimidagilar biz turgan xonaga kirib kelishdi va o'zlari bilan Mustafoni olib ketishlarini aytishdi. Mustaf menga qarab: "Bezovta bo'lma, bu odatdagidek hujjatlarni navbatdagi tekshirish bo'lsa kerak, tekshirishadi, javob berishadi" – dedi. Men fris (nemis) soldatiga "Nega bizni asir olishadi, biz bolsheviklar emasku"- dedim. U bo'lsa "men ham sababini bilmayman, buyruqni bajarayapman"¹⁰-deb javob berdi.

Shundan so'ng 1941-yil 22-iyundan 13-iyulga qadar Mustaf Cho'qay Kompen qal'asida tutqunlikda bo'ladi. U bir bor turmush o'rtog'i bilan uchrashadi. Nemis fashistlari o'zlarining sovetlarga qarshi tashviqot va targ'ibotida muhojirlardan foydalanmoqchi edilar. Ular M.Cho'qaydan nemis radiosida chiqish qilishni so'rashganida: "Men asirga tushgan vatandoshlarimni o'z ko'zim bilan ko'rmasam tashviqot qilib gapirmayman", deb bu talabga rad javobini beradi. Kompen qal'asidagi turli millat vakillariga mansub sovet asirlari orasida Mustaf Cho'qay Turkiston masalasida ma'ruza o'qiydi. M.Cho'qay 1941-yil 14-iyul ertalab soat 6⁰⁰ da turkistonlik asirlar bilan uchrashish uchun Nojandan chiqib ketadi. U turmush o'rtog'i taklif etgan issiq kiyimlarni olmadi, ko'pi bilan bir oyda Fransiya qaytishini aytgan. Biroq, M.Cho'qay uchun Parijga qaytish nasib etmadi.

Germaniya poytaxti Berlin shahriga olib kelingan Mustaf Cho'qay olti hafta davomida ushbu shaharda nazorat ostida yashaydi. Urushning dastlabki uch oyi davomida qurshovda qolish va turli sabablarga ko'ra salkam 3,5 million sovet harbiylari asirga tushishgan edi. Ular orasida tajribasiz va yetarlicha harbiy tayyorgarliksiz urushga kirgan turkistonliklar ko'p sonli bo'lgan. 1941-yil sentabr oyidan boshlab sovet asirlari orasida ish olib borish uchun Vermaxt Sharq ishlari vazirligi 25-30 kishilik o'nlab komissiyalar tuzgandi. Ushbu komissiyalar tarkibiga asosan SSSR millatlariga mansub muhojirlar kiritilgan. Rus bo'lmagan millat vakillaridan tuzilgan komissiyalarda 500-600 nafar kishi faoliyat yuritgan.

Komissiya a'zolari orasida turkistonliklardan Mustaf Cho'qay bilan birga Vali Qayumxon (1904-1993 yillar) yelkama-yelka ishladi. Turkiyalik tatar Axmet Temir,

¹⁰ Чоқай Мария "Я пишу из Ножана" Воспоминания и документы- Алматы, Кайнар. 2002.47 стр.

dog'istonlik Alixon Kantemir, ozarbayjonlik Abdurrahmon Shafi O'lmas kabilar komissiyalarda alohida-alohida guruhlariga bo'linib ishlashgan.

Mustafo Cho'qay nemis-fashistlarining Polsha davlati hududida tashkil qilgan Suvalki, Chenestaxov, Vustrau konslagerlarida asirlar orasida bo'lgan. U turmush o'rtog'i M.Ya.Cho'qayga yozgan maktubida lagerlarda bo'lganida qozoq millatiga mansub Oqmachit (Qizil O'rda)lik yurtdoshlarini ko'rganligini, ularni o'zi bilan Parij (Fransiya)ga olib ketishini xabar qiladi. Ikkinchi jahon urushi yillarida asirga tushish va Turkiston legioniga kirish orqali xorijda yashab qolgan qozoq millati vakili Karis Kanatbay (1911-yilda tug'ilgan)ning xotirlashicha Mustafo Cho'qay 1941-yil sentabrda Suvalkidagi konslagerga 12 kun davomida mutassil qatnagan. U asirlar ahvoli bilan tanishish barobarida tutqunlarga ma'ruza o'qigan. M.Cho'qay konslagerlarda sovet harbiy asirlarining ahvoli ayanchli bo'lganligi, ularni xo'rlash, arzimagan gunoh uchun otib tashlash jazosi berilishiga shaxsan guvoh bo'ladi. Konslagerlarda asirlar yarim och va yupun holda qo'llari bilan xandaklar qazishga majbur qilingan. Ocharchilik tufayli vafot etganlarning yurak va o'pkalarini yeyish (odamxo'rlik) boshlanganligi Cho'qay qalbini larzaga keltiradi. Polshaning Chenestaxov konslagerida bo'lgan sobiq asir Ahror A'zamov (1915-1993 y.y) o'zining muloqotlarida bu do'zaxda bir kunda 30 ming kishi hayotdan ko'z yumganligini qayd etadi.

M.Cho'qay va Vali Qayumxon konslagerlarda asirlar haqida ma'lumotlar to'plashadi. Ularning shaxsiy anketasini tayyorlashadi. Ayniqsa, nemis-fashistlari qo'riqchilaridan biri sovet asirining tiriklayin yuragini yorib olib o'z itiga otganida, M.Cho'qay bu vahshiylikka chiday olmadi. U sovet harbiy asirlarining ayanchli ahvolini nemis oliy qo'mondonligiga bildirish maqsadida maxsus maxfiy maktub yo'llaydi. Cho'qayning maktubida "nemislar o'zlarini sivilizatsiyalashgan millat deb, hisoblaydilar. Ammo, ular konslagerlarda asirlarga qilinayotgan vahshiylikda o'rta asr mo'g'ul-tatar bosqinchilaridan ham o'tib ketmoqdalar" – mazmunidagi fikrlar bo'lgan. Abdurrahmon Shafi O'lmas "Bu xatingni Adolf Gitler o'qisa, seni so'zsiz o'limga mahkum etadi" – deb M.Cho'qayni ogohlantiradi. M.Cho'qay unga: "Haqiqatni aytganim uchun o'limga tayyorman. Men o'z fikrimda qolaman" deb javob bergan. M.Cho'qay kechayu-kunduz tinimsiz ishlab, Vali Qayumxonga keyinchalik ustida "Maxfiy" deb yozilgan maxsus yig'ma jildni topshirgan. Maxsus yig'ma jildda konslagerdagi harbiy asirlarning ahvoli, fashistlar vahshiyliigi, gunohsiz kishilarga nisbatan hayvonlarcha munosabat bilan bog'liq dalillar to'plangandi. Vali Qayumxon ushbu yig'ma jildlarni Mustafo Cho'qayning bevasi Mariya Yakovlevnaga bergan. Bu insonning xizmati tufayli yuzlab begunoh kishilar otib tashlanishdan saqlab qolindi. Harbiy asirlarga munosabatda ijobiy tomonga siljish ro'y berdi. Mustafo Cho'qayning asirlarga munosabat masalasidagi dastur va rejasi ularni yo'qotish o'rniga foydalanish maqsadiga yo'naltirilgan edi. U nemis-fashistlariga turkistonliklar tartibli, mehnatkash, tadbirkor, insoniy muomalani tez anglay oladigan kishilar ekanligini uqtirishga harakat qilgan. Asosiy maqsad esa ming-minglab turkistonliklarni ochlik, kasallik, o'limdan qutqarib qolish, ozodlikka chiqarish edi.

Turkistonlik asirlar masalasi bilan bog'liq Mustafo Cho'qay tavsiyanomasi quyidagilardan iborat edi.

- Germaniya o'quv yurtlarida istiqbolda quriladigan mustaqil Turkiston davlatiga xizmat qiladigan malakali xodim va mutaxassislar tayyorlash. Turkiston asirlaridan harbiy bo'linmalar tuzish kerak. Biroq, ularni sovet-german frontidagi janglarga tashlash kerak emas. Kechagina harbiy to'qnashuvlarda ishtirok etgan, konslager dahshatlarini ko'rgan asirlardan janglarda foydalanish ular ruhini, kayfiyatini so'ndiradi, kutilgan natijalarni bermaydi.

Asirlardan Turkiston chegarasida milliy ozodlik masalasi kun tartibiga qo'yilgandagina foydalanish mumkin. Biroq, Turkiston milliy ozodlik armiyasining Turkistonga qo'shinlar kiritish bilan bog'liq fikri keyinchalik Vali Qayumxon tomonidan isloh qilingan. U Turkiston Milliy Birligi Qo'mitasi va Turkiston legioni a'zolariga qarata "Sizlar Vatanni (Turkistonni) ozod qilib, u yerda hukumat quramiz, idora etamiz, deb aqlingizga keltirmang. "Biz kirmaymiz", Eshikni ochib "Kiringlar" desa kiramiz. Bo'lmasa yana shu yoqda qolib istagan vaqtlarida chaqirsalar kiramiz?.. Kurashish ma'nosi ichkaridagi kurashga, sirli, maxfiy davom etayotgan kurashga bu tarafdan undov berilmas, u yerda ularni uyg'otishmas "Orqamizda kuch bor, bizda yordamchi siloh bilan turgan kuchlar bor" – degan umid, istak va jasorat berishlik kabi fikrlarni takror-takror uqtirgan. Bu haqda sobiq legioner, Turkiston legioni zobiti Husan Ikrom (1917-2006) o'z xotiralarida eslaydi. Mazkur fikrlar Turkiston legioni, Turkistonni bosib olishga qaratilgan harbiy kuch ekanligi to'g'risidagi sovet mafkuraviy qarashlarini asossiz ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, 130-150 ming nafarli legionchilar qo'shini bilan "Turkistonni bosib olish" fantazyadan boshqa narsa emasdi.

Husan Ikrom yozganidek, sobiq harbiy asirlarda: "Insholloh bir yo'l bilan ozod bo'laylikda vatanga kirib boraylik. Vatanimizni ko'raylik. Bola-chaqalarimiz, ota-onalarimiz bilan qovushaylik. Vatanimiz hur bo'lsin, ozod bo'lsin. U zamon murodimizga yetgan bo'lamiz" – degan istak yo'q emasdi.

Harbiy asirlarni frontdagi janglarga tashlash o'rniga ularni Germaniyaning Turkiya Respublikasidagi firma va kompaniyalariga (asosan tamaki ishlab chiqaradigan) ishlash uchun safarbar qilish taklifi M.Cho'qay tomonidan bildirilganligi ham manbalarda qayd etilgan. Lagerlarda ochlik, ifloslik, bit bosishi tufali paydo bo'lgan klektifus (tif) kasalliklaridan har sutkasida yuzlarcha kishilar hayotdan ko'z yumgan. Ayniqsa, Germaniya Sharq ishlari vaziri Alfred Rozenberg Adolf Gitlarga yozgan 1941-yil dekabrda maxsus xatida Chenestaxov konslagerida har kuni tifdan 250 kishi vafot etayotganligini xabar qiladi. Mustaf Cho'qay o'g'li asirlar orasida yurganida unga ham tif kasali yuqadi. 1941-yil 22-dekabrda to'satdan tif kasali bilan og'rikan Mustaf Cho'qay Berlindagi "Viktoriya" kasalxonasiga davolash uchun yotqizildi. Uni davolash iloji bo'lmadi va turkistonliklar rahnamosi 1941-yil 27-dekabrda vafot etdi. Fransiyadan Berlinga yetib kelgan marhumning turmush o'rtog'i M.Ya.Cho'qayning xotirlashicha, Mustaf Cho'qay qozoqlarning oq rangli milliy do'ppisida, bosh tomonida Qur'oni Karim kitobi qo'yilgan holda dafn marosimiga tayyorlangan. Vali Qayumxon Mustaf Cho'qayning turmush o'rtog'iga moddiy qo'llash maqsadida 200 marka miqdorida yordam puli bergan. Turkiston ozodligi uchun tolmas kurashchi, o'z e'tiqodi va maqsadidan har qanday sharoitda ham voz kechmagan bu ulug' inson Berlindagi musulmonlar qabristoniga dafn etiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muhojirlikda Mustaf Cho'qay Turkiston milliy harakati vazifalarini amalga oshirish bilan ham amaliy, ham nazariy jihatdan shug'ullanadi. Harakat o'z faoliyatining dastlabki davrida mustamlaka mamlakatni zaiflashtirish vazifasini qo'yadi, unga Prometeyga kiritilgan milliy harakatlar rahbarlarining fikriga ko'ra, siyosiy vositalar yordamida, ya'ni mustamlakachilik mohiyatini muntazam ravishda oshkor qilish orqali erishish mumkin va kerak deb hisoblar edi.

Mustaf Cho'qayning sa'y-harakatlari tufayli sovet harbiy asirlariga munosabat o'zgarib, ularga belgilangan me'yor asosida ovqat berish joriy etiladi. Mustaf Cho'qay o'zining siyosatdonligi, insoniy xislatlari, yurtdoshlariga, butun turkiy xalqlarga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbati, tolmas kurashchiligi bilan tarixda o'chmas nom qoldirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D.Qidirali. "Mustafo", Ostona 2012.
2. Arxan Qidirali. "Mustafo Cho'qay: Hayot, bilim, kurash", Anqara 2001.
3. Akim Tarazi. "Mustafo Cho'qay", Olmaota, "Yozuvchi" 2008.
4. Turkestan pod vlastyu Sovetov, Parij 1935-yil;
5. Istiqlol jallodlari "1917-yil xotiralari" Toshkent 1992-yil.
6. Садыкова Б. История Туркистанского легиона документах Алматы: Кайнар 20027.
7. Чокай Мария "Я пишу вам из Ножана". Воспоминания, письма, документы Алматы Кайнар 2001.
8. Rajabov.K. Naydarov.M. "Turkiston tarixi" Toshkent 2002-yil.
9. Чокай Мария "Я пишу из Ножана" Воспоминания и документы- Алматы, Кайнар. 2002
- 10.Чокай Мария "Я пишу вам из Ножана". Воспоминания, письма, документы Алматы Кайнар 2001.
11. Садыкова Б. История Туркистанского легиона документах Алматы: Кайнар 2002